

ISSN: 3060-4613

MAKTABGACHA
VA MAKTAB
TA'LIMI VAZIRLIGI

O'zbekiston
Milliy Pedagogika
Universiteti

№4(1)
2026

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
- 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
- 13.00.03 Maxsus pedagogika
- 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
- 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
- 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
- 13.00.07 Ta'limda menejment
- 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
- 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

M

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Pedagogika, psixologiya fanlariga ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 506 sahifa,
2-aprel, 2026-yil.

BOSH MUHARRIR:

Karimova E'zoza Gapijranovna – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Pedagogika fanlari doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Qirg'izboyev A.K. – Tarix fanlari doktori, professor
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Woogyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Mizayeva F. O. – Pedagogika fanlari doktori, dotsent
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
Abdullayeva N. Sh. – Pedagogika fanlari doktori (DSc), professor
Doniyorov S. M. – “Yangi O'zbekiston” va “Pravda Vostoka” gazetalari tahririyati DM bosh muharriri, O'zbekiston Respublikasida xizmat ko'rsatgan jurnalist, filologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (Phd)
Shomurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F. O. – pedagogika fanlari doktori (DSc), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Saifnazarov I. – falsafa fanlari doktori, professor
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Tangriyev A. T. – Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti kafedra professori
Ashurov R. R. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Panjiyev M. A. – Qashqadaryo viloyati Maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi boshlig'ining birinchi o'rinbosari
Xudayberganov N. A. – Xorazm Ma'mun akademiyasi Tabiiy fanlar bo'limining katta ilmiy xodimi, biologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Vaxobov Anvar Abdusattor o'g'li – Pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori, dotsent

Muassis: “Tadbirkor va ishbilarmon” MChJ

Hamkorlarimiz: O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vazirligi, O'zbekiston milliy pedagogika universiteti

EDITOR-IN-CHIEF:

Karimova E'zoza Gapirzhanovna – Minister of Perschool and School Education of the Republic of Uzbekistan

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician

Shoumarov G. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician

Qirg'izboyev A. K. – Doctor of Historical Sciences, Professor

Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Shermuhhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor

Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor

Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)

Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)

Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)

Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)

Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)

Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)

Mizayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor

Abdullayeva N. Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Professor

Doniyorov S. M. – Editor-in-Chief of the DM Editorial Office of the newspapers “Yangi O'zbekiston” and “Pravda Vostoka”, Honored Journalist of the Republic of Uzbekistan, Doctor of Philosophy (PhD) in Philology, Associate Professor

Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)

Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor

Mirzayeva F. O. – Doctor of Pedagogical Sciences (DSc), Associate Professor

Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service

Saifnazarov I. – Doctor of philosophy, professor

Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)

Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor

Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor

Tangriyev A.T. – is a professor of Tashkent State University of Economics

Ashurov R. R. – Doctor of Philosophy (PhD) in Psychology, Associate Professor

Panjiyev M. A. – First Deputy Head of the Department of Preschool and School Education of the Kashkadarya Region

Khudaiberganov N. A. – Senior Researcher of the Department of Natural Sciences of the Khorezm Mamun

Academy, Doctor of Philosophy (PhD) in Biological Sciences

Vakhobov Anvar Abdusattor oglu – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences, Associate Professor

“Maktabgacha va maktab ta'limi” jurnali O'zbekiston Respublikasi Oliy attestatsiya komissiyasining quyidagi qarorlariga asosan pedagogika va psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD) hamda fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning dissertatsiyalaridagi asosiy ilmiy natijalarni chop etish uchun milliy ilmiy nashrlar ro'yxatiga kiritilgan:

Pedagogika fanlari bo'yicha: OAK Kengashi tavsiyasi (26.08.2024-y., №11-05-4381/01) asosida:

- Ekspert kengashi (29.10.2024-y., №10)
- Rayosat qarori (31.10.2024-y., №363/5)

Psixologiya fanlari bo'yicha: Toshkent davlat pedagogika universiteti murojaatiga asosan OAK tavsiyasi (24.04.2025-y., №11-05-2566/01):

- Ekspert kengashi (25.05.2025-y., №10)
- Rayosat qarori (08.05.2025-y., №370/5)

“Maktabgacha va maktab ta'limi”
jurnali

26.09.2023-yildan

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Administratsiyasi huzuridagi Axborot
va ommaviy kommunikatsiyalar
agentligi tomonidan **№C-5669363**
reyestr raqami tartibi bo'yicha
ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: **№136361**

MUNDARIJA

Yangi O'zbekistonning mintaqaviy va global geosiyosiy pozitsiyasi: milliy o'zlik va media reprezentatsiya tahlili	16
Salim Doniyorov	
Axborot kommunikatsiya texnologiyalari vositasida o'quvchilarning adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirish	21
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich, Xoldarova Gulchehra Tajibayevna	
Adabiy tahlil kompetensiyasini shakllantirishda elektron darsliklar va multimedia vositalaridan foydalanish.....	26
Djo'rayev Yorqin Xolnizozovich	
Ta'limdagi hurfikrlikni rivojlantirishning pedagogik asoslari.....	29
Yunusov Dilshod Raxmatovich	
Boshlang'ich ta'limda kompetensiyaviy yondashuv asosida o'quvchilarda tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini shakllantirish metodikasi.....	32
Aliqulova Habiba Bahranovna	
Ayollar boksida jismoniy tayyorgarlikning yosh qizlar salomatligiga ta'siri	36
Majidov Ruslan Rustam o'g'li, Komilova Ismigul O'ktamjon qizi	
Talaba-yoshlarda internet risklarning oldini olishning pedagogik modeli	41
Muradova Maftuna Komilovna, Mamadaliyeva Umida Isroiljonovna	
Диагностика креативности студентов педагогических вузов в процессе изучения специальных дисциплин.....	44
Уразова Марина Батыровна, Соибова Толифа Дилмуродовна	
STEAM yondashuvi asosida boshlang'ich sinf o'quvchilarida kommunikativ kompetentlikni shakllantirishning metodik xususiyatlari.....	49
Tashibekova Munajat Xoshimovna	
Mariya Montessori ta'limida bolalarning mustaqilligini va ijodiy faoliyatini rivojlantirishning pedagogik-didaktik shart-sharoitlari.....	53
Asqarova Ma'mura Sadriddinovna	
O'spirinlik yoshida namoyon bo'ladigan agressiv xulqning psixologik xususiyati	59
Atajanova Xurjon Pirnazar qizi	
O'zbekiston jurnalistikasining rivojlanishida jadidlarning o'rni: jurnalistikada yangi trend	64
Murtozayeva Nigora Murtoza qizi	
Virtual ta'lim texnologiyasining ta'lim jarayonini takomillashtirishdagi ahamiyati.....	67
Muxsiyeva Aziza Shamsitdinovna	
Kelajakdagi o'qituvchilarning pedagogik kreativligini ta'limiy o'yinlar orqali rivojlantirish yo'llari	69
N. A. Musayeva	
Talabalarda lisoniy tafakkurni shakllantirishga psixolingvistik yondashuvning didaktik tamoyillari	76
Odiljonova Kamola Abduvosit qizi	
Strategies for Overcoming Difficulties in Using Authentic Materials in English Language Teaching	81
Qosimov Jaloliddin Abduvali o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarida mustaqil ta'limni tashkil etishning pedagogik imkoniyatlari	84
Qurbonova Buzaynab Nurmuxammadiyevna	
Inspektor-psixologlarda ijtimoiy-psixologik kompetentlikning kasbiy faoliyatdagi ahamiyati	87
Raxmanova Dilnoza Farmanovna	
Qo'ng'iro't tumani toponimlarining leksik-semantik va genetik xususiyatlari	90
Shamshaddinova Saodat Saparbayevna	
Variativ yondashuv asosida 5–9-sinf o'quvchilarida valeologik madaniyatni rivojlantirishning didaktik modeli va metodik ta'minoti	93
Shamuratov Asqar Abdullayevich	

The Structural Composition and Developmental Stages of Critical Thinking Skills.....	98
<i>Shuxratjon Ismoiljonov Boymirza o'g'li</i>	
Yosh rahbar kadrlarni lavozimlarga tayinlashning psixologik xususiyatlari.....	106
<i>Sobitov Otabek</i>	
O'zbekistonda erta turmush qurish masalasi va uning psixologik tahlillari.....	111
<i>Sodiqova Gulbarno Odiljon qizi</i>	
Adaptiv sportning inklyuziv ta'lim tizimida alohida ta'limga ehtiyoji bo'lgan o'quvchilarning jismoniy va funksional rivojlanishidagi ahamiyati.....	114
<i>Xasanova Sarvinov To'liqinjon qizi</i>	
Yosh futbolchilarda texnik mahoratni rivojlantirishda differentsiallashgan mashg'ulotlar modelini qo'llash samaradorligi	118
<i>Zayniddinov Tojiddin Baxriddinovich</i>	
Фразеологизмы как носители культуры: проблемы перевода и методы обучения	123
<i>Хамидова Гулноза Турсунбой кизи</i>	
Talabalarni kreativ yondashuv asosida tarbiyaviy–innovatsion faoliyatga tayyorlash jarayonlari.....	127
<i>Adizova G. M.</i>	
Iqtidorli bolalarni psixologik-pedagogik qo'llab-quvvatlash	131
<i>Ismoilova Adolat Anvarovna</i>	
STEAM – ta'lim texnologiyasi asosida o'quvchilarning fazoviy tasavvurlarini rivojlantirish metodikasi	134
<i>So'fiboyeva Gulchehra Mamurjonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda ijtimoiy ko'nikmalar va kompetentlikni shakllantirishning pedagogik asoslari.....	138
<i>Fayzullayeva Xovoxon Xayrullo qizi</i>	
Inklyuziv ta'limga muhtoj bolalar bilan ishlashda tarbiyachining roli.....	142
<i>Mansurova Lobar Luqmon qizi, Boqiyeva E'zoza Mashrab qizi</i>	
Rivojlanishida nuqsoni bor bolalarni ta'lim-tarbiyalashning ilmiy-pedagogik asoslari.....	146
<i>Tojiboyeva Osiyoxon Alisher qizi</i>	
Xalqaro ta'lim tashkilotlari faoliyatining nazariy asoslari.....	150
<i>Abdusamadova Aziza Kamoliddin qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni ijtimoiy texnologiyalar asosida ijtimoiy-pedagogik faoliyatga tayyorlash tizimi sifatida.....	153
<i>Shanazarov Otabek</i>	
Maktabgacha ta'limda STEAM yondashuvini loyiha asosida joriy etishning pedagogik strategiyalari	158
<i>Radjapova Zuxra Tirkashevna, Abdullayeva Sarviniso</i>	
Matematika ta'limida modellashtirishning psixologik va metodik asoslari: disum loyihasi tahlili.....	161
<i>Xaydarov Xurshid Ismatovich</i>	
Darsdan tashqari mashg'ulotlarda gandbolchilarning tezkorligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	166
<i>Ismatullayeva Zuhra Rustam qizi</i>	
Osiyo xalq o'yinlari asosida jismoniy tarbiya jarayonini samarali tashkil etishning pedagogik shartlari	170
<i>Abdullayev Yashnarjon Mahkamovich</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarning innovatsion kompetentligini shakllantirishda klasterli ta'lim muhitining imkoniyatlari.....	173
<i>Abduraxmanov M. B.</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tanqidiy fikrlash.....	178
<i>Chinaliyeva Ayjamal Baxitjanovna</i>	
Talabalarda raqamli ta'lim madaniyatini rivojlantirish.....	181
<i>Eshqurbonova Nafisa Bahodir qizi</i>	
Blended Educational Technologies in Higher Education: A Systematic Analysis of Foreign Research.....	183
<i>Fozilova Maxina Adashevna</i>	
Voyaga yetmaganlarda deviant xulq shakllanishida ijtimoiy-psixologik omillarning roli.....	188
<i>Galdiyeva Mehribon Durdiyevna, Saydazimov Alisher Nurali o'g'li</i>	

Boshlang'ich tayyorlov guruhida ulotqirish texnikasi elementlarini o'rgatish samaradorligi.....	191
<i>Hayitmurodova Nasiba Abdusalimovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida tarbiya fanini o'qitishning metodik tayyorgarligini takomillashtirish zaruriyati.....	197
<i>Inoyatova Zulfiya Xamdammovna</i>	
Talabalarni ilmiy-tadqiqot faoliyatiga jalb etishning metodologik asoslari.....	199
<i>Karimova Madinabonu Dilshodbek qizi</i>	
Kompetentligini baholash mezonlari va indikatorlarini ishlab chiqish	203
<i>Kayumov Oybek Achilovich</i>	
Kasbiy refleksiya asosida bo'lajak o'qituvchilarning pedagogik mahoratini rivojlantirish.....	209
<i>Miraxmedova Mubina Mirxalil qizi</i>	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarida nutq ko'nikmalarini rivojlantirish.....	211
<i>Nisanbayeva Akmaral Kaldibayevna</i>	
Maxsus ta'lim dasturlari orqali iqtidorli talabalarining ijodiy salohiyatini rivojlantirish	214
<i>Rayimova Shahlo Sobirjon qizi</i>	
STEAM ta'limida ijtimoiy intellektni rivojlantirish metodlari	217
<i>Toshev Elbek Choriyevich</i>	
Innovatsion texnologiyalar va ularning tasviriy san'at o'qituvchilarini tayyorlash tizimidagi roli.....	223
<i>Usmanov Botir Allaberdievich</i>	
Bo'lajak tarbiyachilarning ijtimoiy kompetensiyasini rivojlantirishda volontyorlik faoliyatining ahamiyati.....	227
<i>Xalilova Dilnoza Furkatovna</i>	
Boshlang'ich sinflarda robototexnikaning ahamiyati va o'rni	230
<i>Xodiyeva Dilrabo Pirimovna</i>	
Working With Visual AIDS in Teaching English in Primary Education	233
<i>Yunusova Nodira Akhmadjanovna</i>	
Teatr texnologiyalarini maktabgacha ta'limga integratsiya qilishning pedagogik shartlari	237
<i>Abdullayeva Aziza Abdurazzoq qizi, Salimova Dilmira Farxodovna</i>	
The Psychological Impact of Social Media on Youth	242
<i>Dilfuza Qarshiboyeva</i>	
Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi	246
<i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>	
Dizatriyali bolalar monologik nutqini innovatsion texnologiyalar orqali rivojlantirish.....	250
<i>Pardayeva Muxlisa</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalar rivojlanishida bilish jarayonlarning ahamiyati.....	257
<i>Xaydarova Umidaxon Baxromjon qizi</i>	
Enhancing the Professional Competence of English Language Teachers.....	259
<i>Karimova Dilshoda Sodiqjon qizi</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarda montessori metodi bo'yicha sezgir davrlar	264
<i>Tojiakhmedova Maftuna Umarjon qizi</i>	
"Personal learning assistant" vositalari asosida bo'lajak pedagoglarni tayyorlash tizimidagi zamonaviy tendensiyalar tahlili.....	268
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Turobova Ro'zoy Bekmurotovna, Xayrullayev Mo'minbek Anvar o'g'li</i>	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida adabiy-nutqiy kompetensiyalarni shakllantirish metodikasi.....	272
<i>Ravshanova Dildora Sagdullayevna</i>	
Raqamli ta'lim sharoitida elektron axborot-ta'lim muhitining mohiyati va tarkibiy tuzilmasi.....	279
<i>Temurov Sobirjon Yo'ldoshevich</i>	
Zamonaviy ta'lim menejmentida innovatsion yondashuvlarning ahamiyati (boshlang'ich ta'lim misolida) ..	283
<i>Pardaboyev Doston</i>	
Maktabgacha ta'lim tashkiloti va oilaning hamkorligida qadriyatlar tarbiyasining amaliy asoslari	286
<i>Xaydarova Mavluda Mo'yidinjon qizi</i>	

Zamonaviy pedagogik va axborot-kommunikatsiya texnologiyalari integratsiyasi asosida kommunikativ kompetensiyani rivojlantirish bosqichlari va samarali shakllari.....	292
<i>G'oziyeva Mohlaroyim Qodirxon qizi</i>	
Alohida ta'lim ehtiyojiga ega bo'lgan bolalarning (aqliy nuqson) ovqatlanish tartibi	295
<i>Sh. M. Ro'ziyeva</i>	
Boshlang'ich sinflarda ona tili darslarida imlo savodxonligini oshirishda geymifikatsiya o'yini orqali samarali tashkil etish	299
<i>Mergenbaeva Asiya Erkebaevna</i>	
Musiq a o'qituvchisining pedagogik muloqatining ta'lim jarayonidagi ahamiyati	304
<i>S. M. Raxmonberdiyeva</i>	
Ijtimoiy-maishiy hayotga yo'naltirish darslarida zaif eshituvchi o'quvchilarning nutqini rivojlantirish	307
<i>Abdulxamidova Gulnoza</i>	
Ispaniya davlati ijtimoiy hayoti, madaniyati va o'ziga xos ta'lim tizimi	311
<i>Umarova Malika Xisabidinovna, Sabirova Nodira Ibrohimovna</i>	
Ertaklardagi so'zlardan foydalangan holda nutqi rivojlanmagan bolalarda muloqot qobiliyatlarini rivojlantirish metodologiyasi	316
<i>G'opporova Mahliyoxonim</i>	
Tarbiya fanida hadislar va milliy qadriyatlarni integratsiya qilishning pedagogik imkoniyatlari	319
<i>Axmedov Boburjon Vasikovich</i>	
Chaqiriqqacha harbiy ta'lim tizimida o'quv-biluv kompetensiyalarini rivojlantirishning innovatsion yondashuvlari	324
<i>Mirzayev Shavkat Turdibayevich</i>	
Mustaqil ta'lim olish faoliyati tushunchasining pedagogik mohiyati va tarkibiy tuzilmasi (fizika fani bo'yicha).....	328
<i>Esanmurodov Otamurod Boboqand o'g'li</i>	
Oliy ta'limda immersiv yondashuvning mohiyati.....	333
<i>Muradova Maftuna Komilovna, Jontemirova Nozima Abdijabbor qizi</i>	
Yengil atletika mashg'ulotlari tizimida sportchilarning psixologik tayyorgarligini shakllantirish va rivojlantirishning ilmiy-pedagogik asoslari.....	337
<i>Yigitaliyev A. F.</i>	
Jismoniy tarbiya nazariyasi va metodikasida o'quvchilarning harakat faolligini rivojlantirishning zamonaviy pedagogik mexanizmlari.....	343
<i>D. R. Abdusalomov</i>	
Futbolchilarni tayyorlash jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni qo'llashning samaradorligi...	348
<i>Mirbabayev Muzaffar Ismatillayevich</i>	
Empirik tushunchalar va ularning hospital pedagogikadagi pedagogik-psixologik roli	353
<i>Sapayeva Mavluda Shanazarovna</i>	
Ayollarga nisbatan zo'ravonlikka qarshi kurash va huquqiy himoya.....	357
<i>Ibragimova Feruza Bahodirxonovna</i>	
Integrativ yondashuv asosida kongruentlik kompetensiyasini shakllantirishga ta'sir etuvchi omillar.....	362
<i>Kamalova Dilobar Tairovna</i>	
Og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish	366
<i>Raximov Farxod Maxmudovich</i>	
Haqiqiy materiallardan foydalangan holda o'qishni o'rgatish	370
<i>Axmedov Husen Uzairovich</i>	
Maktabgacha ta'limda innovatsion va fiziologik yondashuvlarning o'ziga xos xususiyatlari.....	376
<i>Ruziyeva Gulsara Temirqulovna</i>	
Oliy ta'lim muassasalarida talaba-yoshlarning jismoniy tarbiyasi.....	380
<i>Nazarov Zokir Abdurahmonovich</i>	
Tafakkur va mantiqiy fikrlash bo'lajak pedagog shaxsining nutq madaniyati omili sifatida	383
<i>A. Sh. Jumayev</i>	
Bo'lajak musiqa o'qituvchilarida turizm vositasida tolerantlikni rivojlantirish pedagogik muammo sifatida.....	386
<i>Abdumannatova Aziza Abdumajit qizi</i>	

MUNDARIJA СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS	Zamonaviy didaktik vositalar asosida talabalarning kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning ilmiy-nazariy asoslari..... 390 <i>Asobayeva Noila Samatovna</i>
	Axborot texnologiyalarini kasbiy faoliyatda qo'llash" fanidan amaliy va laboratoriya mashg'ulotlarini samarali tashkil etish 395 <i>Axmedova Zebixon Siddikovna</i>
	Talaba shaxsini ma'naviy-axloqiy tarbiyalashga qo'yilgan pedagogik talablar 399 <i>Boliyev Uchqun Ismatovich</i>
	Translation of Phraseological Units in Mass Media Texts..... 402 <i>Eshmurodova Ziyodaxon Urinbayevna</i>
	Phraseologisms in Modern Russian: A Corpus-Based Analysis of Structural, Semantic, and Functional Dynamics 405 <i>Farkhod Kholmatov</i>
	Yosh sportchilarda sprinterlik qobiliyatlarini rivojlantirishda o'yin uslubidagi mashqlarning o'rni..... 413 <i>G'oibov Yusufali Buxoraliyevich</i>
	Imitatsion mashqlarni nutqni avtomatizatsiyalash jarayonida qo'llash metodikasi 417 <i>G'aniyeva Muhabbat Lutfullayevna</i>
	1879-1894-yillarda yevropa va aqshdagi asos soluvchi laboratoriyalar evolyutsiyasi orqali eksperimental psixologiya genezisining qiyosiy-tarixiy tahlili..... 420 <i>Haydarov Farhod Ilnazarovich</i>
	Maktab direktori nutq etiketi – ta'lim menejmentida jamoatchilik bilan samarali muloqot asosi 423 <i>Islamova Dilfuza Dilshodovna</i>
	Bolalarda gigiyeniya qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati 427 <i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>
	Kasbiy refleksiya va portfolio metodining ta'lim jarayonidagi ahamiyati 430 <i>Ismoilova Adolat Anvarovna, Kamoliddinova Mahliyoixon Zohidjon qizi</i>
	Практическая работа по развитию логического мышления учащихся начальных классов через дидактические игры 433 <i>Отажонов Ж. М., Мамарасулова М. А.</i>
	Umumta'lim maktablarida "tarbiya" fanini o'qitish jarayonida mavjud muammolar, ularning sabablari va takomillashtirish yo'llari..... 436 <i>Mamirova Shaxnoza Xudoyqulovna</i>
	Word Formation and Vocabulary Enrichment in Modern English and Uzbek Languages 440 <i>Muminova Feruza Muratdjanovna</i>
	Nodavlat ta'lim tashkilotlarining maktabgacha ta'lim tizimidagi o'rni va rivojlanish tendensiyalari 443 <i>Muminova Nargiza Sabitdjanovna</i>
	Shaxs taraqqiyotining turli bosqichlarida refleksiyaning rivojlanishi 447 <i>N. I. Xalilova</i>
	Bo'lajak o'qituvchilarda inklyuziv kompetensiyalarni rivojlantirishning pedagogik asoslari 450 <i>Omanqulova Shohida Nematillo qizi</i>
	Bo'lajak pedagoglarda gender madaniyatni shakllantirishda milliy qadriyatlar va zamonaviy yondashuvning uyg'unligi 455 <i>O'tkirova Zuhraon Ahmedjanovna</i>
	Developing Listening and Speaking Skills in Middle School 458 <i>Rakhmonova Dilrabokhon Salokhiddin kizi</i>
	Bolalarda gigiyena qoidalarini o'rgatishning pedagogik ahamiyati 461 <i>Kalkonova Lutfiya Yusufovna, Safarova Qizlarxon</i>
	Avlodlar nazariyalari haqidagi mulohazalarning nazariy tahlili: baby boomerlar, X, Y, Z avlodlari..... 464 <i>Umarova Sitora Muxlisovna, Sharifova Mahtob Murodjonovna</i>
	Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida kasbiy kompetentlikni rivojlantirishning nazariy asoslari 467 <i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi, Sofoyeva Oysha Davlatyorovna</i>
	Boshlang'ich sinflarda arifmetik amallarni o'rgatishning samarali metodlari..... 470 <i>Solijonova Mavluda Zokir qizi</i>

Ma'naviy-ma'rifiy ishlar samaradorligini takomillashtirishning nazariy-metodologik asoslari.....	472
Toxirov Botirjon G'ofurjon o'g'li	
Chaqiriqqacha harbiy ta'limda talabalarning harbiy ko'nikmalarini shakllantirishda psixologik omillarning o'rni.....	477
Tursunov Shaxzod Ramazonovich	
Bolalarning jismoniy faolligini oshirish va jismoniy rivojlantirish bo'yicha noan'anaviy jismoniy mashqlarning ahamiyati	480
Xalmatova Nasiba Bozorboyevna	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarida ekologik tafakkurni rivojlantirish muammolari	485
Yaxshiboyeva Nargiza Rustamqulovna	
Boshlang'ich sinf o'quvchilarining o'quv-bilish faolligini rivojlantirishda bolalar adabiyotidan foydalanish ..	488
Yuldoshova Mehriniso Ochildiyevna	
Hosila va uning tatbiqlarini o'rgatishda zamonaviy yondashuvlar	491
Absamatov Zuxriddin Axmad o'g'li	
Развитие речи у детей как ключевой фактор формирования личности.....	496
Дустова Дилдора Собиржановна	
Boshlang'ich sinflarda geometrik tasavvurlarni shakllantirish metodikasi	498
Imamova Nasiba Xurramovna	
Дидактические основы подготовки будущих педагогов к лекционной деятельности.....	501
Нодира Азаматова	

OG'IR ATLETIKACHILARNING KO'P YILLIK TAYYORGARLIK JARAYONINI TASHKIL ETISH

Raximov Farxod Maxmudovich

Farg'ona davlat universiteti

“Ko'pkurash sport turlari nazariyasi va uslubiyati” kafedrasida dotsenti

Annotatsiya: Maqolada og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etish masalalari tahlil qilingan. Tadqiqotda yillik mashg'ulot siklini bosqichma-bosqich rejalashtirish, mashg'ulot yuklamalarini sportchilarning individual xususiyatlariga moslashtirish hamda texnika va kuch tayyorgarligini uyg'unlashtirishning samaradorligi yoritilgan. Olingan natijalar sportchilarning yuqori natijalarga erishishida ko'p yillik tayyorgarlik tizimining muhim ahamiyatga ega ekanligini tasdiqlaydi.

Kalit so'zlar: og'ir atletika, ko'p yillik tayyorgarlik, yillik mashg'ulot sikli, mashg'ulot yuklamalari, sport natijalari.

Abstract: The paper analyzes the organization of long-term training processes for weightlifters. The study highlights the effectiveness of phased annual training cycle planning, adaptation of training loads to individual characteristics, and the integration of technical and strength development. The findings confirm the importance of a systematic long-term training approach in achieving high sports performance.

Key words: weightlifting, long-term training, annual training cycle, training loads, sports performance.

Аннотация: В работе проанализированы вопросы организации многолетней подготовки тяжелоатлетов. Исследование раскрывает эффективность поэтапного планирования годового тренировочного цикла, адаптации тренировочных нагрузок к индивидуальным особенностям спортсменов, а также интеграции технической и силовой подготовки. Полученные результаты подтверждают значимость системной многолетней подготовки в достижении высоких спортивных результатов.

Ключевые слова: тяжёлая атлетика, многолетняя подготовка, годовой тренировочный цикл, тренировочные нагрузки, спортивные результаты.

KIRISH

Og'ir atletika sportida yuksak natijalarga erishishda ko'p yillik tayyorgarlik jarayoni muhim o'rin tutadi. Yuqori sport natijalariga erishish nafaqat texnik va jismoniy tayyorgarlikni, balki psixologik va metodik jihatlarni ham talab qiladi. Oliy sport mahoratiga erishish uchun murabbiylar va sportchilar tayyorgarlik jarayonini tizimli ravishda, yillik, oylik va haftalik dasturlar asosida rejalashtirishlari zarur.

Mahalliy va xorijiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, og'ir atletikada muvaffaqiyatga erishish ko'p yillik, bosqichma-bosqich tayyorgarlikni talab qiladi. Shu bois, ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini tashkil etishning samarali usullari, mashg'ulot yuklamalarini to'g'ri taqsimlash va individual xususiyatlarni hisobga olish ilmiy jihatdan muhim hisoblanadi. Og'ir atletika sporti yuqori jismoniy kuch, chidamlilik va texnik mahoratni talab qiladi. Yuqori sport natijalariga erishish uchun sportchi ko'p yillik tayyorgarlik jarayonidan o'tishi kerak. Bu jarayon yillik, oylik va haftalik sikllar orqali tizimli ravishda tashkil etiladi.

Ko'p yillik tayyorgarlik – bu murabbiy va sportchi tomonidan sportchining yoshiga, jismoniy tayyorgarligiga va individual xususiyatlariga moslab rejalashtirilgan uzoq muddatli mashg'ulotlar tizimidir. Shu jarayonda mashg'ulot yuklamalari, tiklanish va texnik tayyorgarlik uyg'unligi sportchining muvaffaqiyatini belgilaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Adabiyotlar tahlili og'ir atletikada ko'p yillik tayyorgarlikni o'rganishda muhim o'rin tutadi. Mazkur yo'nalishda olib borilgan ilmiy tadqiqotlar yillik va ko'p yillik tayyorgarlik jarayonlarini tizimli tashkil etishning nazariy hamda amaliy asoslarini yoritadi. Xususan, mahalliy olimlardan Axmedov A. 2018-yilda og'ir atletikada yillik

tayyorgarlik dasturining tuzilishi, uning bosqichlari va mashg'ulot yuklamalarining to'g'ri taqsimlanishi masalalarini asoslab bergan.

Shuningdek, Yusupov B. 2020-yilda oliy sport mahoratiga erishishda tayyorgarlik jarayonini rejalashtirish, sportchilarning individual xususiyatlarini hisobga olish hamda mashg'ulot jarayonini optimallashtirish bo'yicha muhim ilmiy xulosalarni ilgari surgan. Ushbu tadqiqotlar og'ir atletikachilar tayyorgarligini samarali tashkil etishda muhim nazariy manba bo'lib xizmat qiladi.

Xorijiy olimlarning ilmiy ishlari ham mazkur yo'nalishda muhim ahamiyatga ega. Jumladan, Bompa T. 2009-yilda kuch tayyorgarligini periodizatsiya qilish nazariyasini ishlab chiqib, yillik mashg'ulot siklini bosqichlarga ajratish, yuklamalarni bosqichma-bosqich oshirish va sportchining funksional holatini hisobga olish zarurligini asoslab bergan.

Zatsiorsky V. va Kraemer W. 2006-yilda kuch tayyorgarligining ilmiy va amaliy asoslarini tahlil qilib, mashg'ulot jarayonida yuklama va tiklanish nisbatini to'g'ri tashkil etish, texnika va jismoniy sifatlarni uyg'un rivojlantirish muhimligini ta'kidlagan. Mazkur tadqiqotlar og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarligini samarali tashkil etishda ilmiy-metodik asos bo'lib xizmat qiladi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mazkur tadqiqotda ma'lumotlar yig'ish jarayoni kompleks yondashuv asosida amalga oshirildi. Avvalo, og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayoniga oid mahalliy va xorijiy ilmiy manbalar tahlil qilindi. Amaliy ma'lumotlar malakali sportchilar bilan olib borilgan kuzatuvlar, mashg'ulot jarayonining monitoringi hamda murabbiylar bilan o'tkazilgan suhbatlar orqali to'plandi. Mashg'ulot yuklamalari, texnik ko'rsatkichlar va jismoniy tayyorgarlik darajasi muntazam qayd etilib, statistik usullar yordamida tahlil qilindi. Olingan natijalar o'rtacha qiymatlar, taqqoslash va dinamik o'zgarishlar asosida baholandi. Shuningdek, mashg'ulot yuklamalari bilan sport natijalari o'rtasidagi bog'liqlik aniqlanib, ularning samaradorligi ilmiy jihatdan asoslandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Mahalliy va xorijiy manbalar yillik tayyorgarlik jarayonining asosiy bosqichlarini tasdiqlaydi:

1. **Tayanch (bazaviy) bosqich** – umumiy jismoniy tayyorgarlik, chidamlilik va kuch asoslarini shakllantirish.
2. **Rivojlantiruvchi (maxsus) bosqich** – texnika va kuchni uyg'unlashtirish, maxsus mashqlar.
3. **Musobaqaga tayyorgarlik** – maksimal kuch, tezlik va raqobatga moslashuv.

Mashg'ulot yuklamalarini individual xususiyatga moslashtirish jarohatlarni kamaytirish va samaradorlikni oshirish uchun muhim hisoblanadi. Yillik siklni tizimli tashkil etish yuqori sport natijalariga erishishda kalit omil hisoblanadi.

Ushbu mavzu bo'yicha tadqiqot quyidagi usullardan foydalangan holda olib borilishi mumkin. Adabiyotlar tahlili (literature review) orqali mahalliy va xorijiy manbalarni o'rganish asosida ko'p yillik tayyorgarlik jarayoni va metodik tavsiyalar aniqlanadi. Eksperimental metod (experimental method) doirasida yillik tayyorgarlik dasturi asosida malakali sportchilar bilan kuzatuv ishlari olib boriladi, mashg'ulot yuklamalari, texnika va kuch ko'rsatkichlari monitoring qilinadi. Metodik va amaliy tavsiyalar (methodical approach) asosida murabbiylar bilan intervyu va suhbatlar o'tkaziladi, individual dasturlar ishlab chiqilib, amaliyotda qo'llanadi. Statistik tahlil (statistical analysis) orqali mashg'ulot yuklamalari va sport natijalari o'rtasidagi bog'liqlik o'rganiladi, o'rtacha qiymatlar, dispersiya va regressiya tahlili yordamida natijalar baholanadi.

Obyekt va subyekt quyidagicha aniqlanadi:

- obyekt – 18–25-yoshdagi yuqori sport mahoratiga ega og'ir atletikachilar;
- subyekt – yillik tayyorgarlik jarayoni, mashg'ulot yuklamalari va individual xususiyatlar.

Ushbu tadqiqotda quyidagi metodlardan foydalanildi:

- adabiyotlarni tahlil qilish – mahalliy OAK talablari va og'ir atletika bo'yicha ilmiy maqolalar tahlil qilindi;
- eksperimental metod – yillik tayyorgarlik dasturi asosida malakali og'ir atletikachilar bilan kuzatuv ishlari olib borildi;
- statistik tahlil – mashg'ulot yuklamalari va natijalar o'rtasidagi bog'liqliklar o'rganildi, o'rtacha qiymatlar va dispersiyalar hisoblandi;
- metodik tavsiyalar – murabbiylar bilan suhbatlar va amaliy mashg'ulotlar natijalari tahlil qilindi.

Tadqiqot obyekti – 18–25-yoshdagi yuqori sport mahoratiga ega og'ir atletikachilar.

Tadqiqot subyekti – yillik mashg'ulot yuklamalari va tayyorgarlik jarayonining individual xususiyatlari.

Tadqiqot natijalari ko'rsatdiki, yillik tayyorgarlik sikli uch bosqichga bo'linadi: tayanch (bazaviy), rivojlantiruvchi (maxsus) va musobaqaga tayyorgarlik. Mashg'ulot yuklamalari taqsimoti quyidagicha:

- tayanch bosqichda 40–50% umumiy yillik yuklama ajratilib, kuch va chidamlilik asoslari shakllantiriladi; rivojlantiruvchi bosqichda 30–35% umumiy yuklama texnika va tezlikni rivojlantirishga qaratiladi;
- musobaqaga tayyorgarlik bosqichida 15–20% umumiy yuklama maksimal kuch va raqobatga moslashtirishga yo'naltiriladi.

Individual xususiyatlarni hisobga olishda sportchining yoshi, jismoniy tayyorgarligi, avvalgi jarohatlari va tiklanish tezligi mashg'ulot dasturiga kiritiladi. Mashg'ulotlarning turli xilligi, ya'ni kichik og'irliklar bilan ishlash, kuchaytirish, chidamlilik mashqlari va texnik mashg'ulotlarni uyg'unlashtirish sportchilarni samaraliroq tayyorlash imkonini beradi.

1-jadval: Og'ir atletikachilarning yillik tayyorgarlik bosqichlari va yuklama ulushi taqsimoti

Bosqich	Yuklama ulushi (%)	Maqsad
Tayanch	40–50	Umumiy jismoniy tayyorgarlik
Rivojlantiruvchi	30–35	Maxsus kuch va texnika
Musobaqaga tayyorgarlik	15–20	Maksimal kuch va raqobat tayyorgarligi

Natijalar shuni ko'rsatadiki, ko'p yillik tayyorgarlik jarayoni tizimli va bosqichma-bosqich tashkil etilishi zarur. Mashg'ulot yuklamalarini noto'g'ri taqsimlash sportchilarda ortiqcha charchoq, jarohatlar va natijalarning pasayishiga olib kelishi mumkin. Mahalliy OAK tavsiyalariga muvofiq, og'ir atletikada yillik tayyorgarlikning samarali usullari quyidagilardan iborat:

- yillik siklni tayanch, rivojlantiruvchi va musobaqaga tayyorgarlik bosqichlariga bo'lish;
- mashg'ulot yuklamalarini individual xususiyatlarga moslashtirish;
- murabbiy va sportchi o'rtasida muntazam monitoring va nazoratni ta'minlash;
- texnika va kuch tayyorgarligini uyg'unlashtirish.

Shuningdek, tadqiqot natijalari xorijiy tajribalar bilan mos kelib, sportchilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonida metodik yondashuvning ahamiyatini tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Og'ir atletika sportida yuqori natijalarga erishish ko'p yillik, tizimli va ilmiy asoslangan tayyorgarlik jarayonini talab qiladi. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, yillik tayyorgarlik siklini bosqichma-bosqich tashkil etish, ya'ni tayanch (bazaviy), rivojlantiruvchi (maxsus) va musobaqaga tayyorgarlik bosqichlariga ajratish sportchilarning jismoniy va texnik rivojlanishida muhim ahamiyat kasb etadi. Har bir bosqichning o'ziga xos maqsad va vazifalari mavjud bo'lib, ularning izchil amalga oshirilishi sport natijalarining barqaror o'sishini ta'minlaydi.

Shuningdek, mashg'ulot yuklamalarini sportchilarning individual xususiyatlariga moslashtirish, ya'ni yoshi, jismoniy tayyorgarlik darajasi, tiklanish tezligi va avvalgi jarohatlarini hisobga olish yuqori samaradorlikka erishishda muhim omil hisoblanadi. Texnika va kuch tayyorgarligini uyg'unlashtirish, mashg'ulotlar turli xilligini ta'minlash hamda tiklanish jarayonlariga alohida e'tibor qaratish sportchilarning funksional holatini yaxshilaydi va ortiqcha charchoqning oldini oladi.

Amaliy jihatdan quyidagi takliflar ilgari suriladi:

- murabbiylar tomonidan yillik va ko'p yillik tayyorgarlik dasturlarini ilmiy asosda rejalashtirish;
- mashg'ulot yuklamalarini individual yondashuv asosida belgilash;
- sportchilarning holatini muntazam monitoring qilish va nazoratni kuchaytirish;
- zamonaviy metodikalar va xorijiy tajribalarni amaliyotga joriy etish;
- texnika va jismoniy tayyorgarlikni kompleks rivojlantirishga e'tibor qaratish.

Shu bilan birga, sportchilarning psixologik tayyorgarligini kuchaytirish va motivatsiyasini oshirish ham muhim ahamiyatga ega.

Xulosa qilib aytganda, og'ir atletikachilarning ko'p yillik tayyorgarlik jarayonini to'g'ri tashkil etish, ilmiy asoslangan metodik yondashuvlarni qo'llash va individual yondashuvni ta'minlash orqali yuqori sport natijalariga erishish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Matkarimov R.M., Xodjaev A.Z., Umirzokov F.A. va bosh. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati. Darslik. 2018 – 77 b.
2. Norqulov Z.Ch. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. 2023 – 188 b.
3. Xodjayev A.Z. SPMO. Darslik. Toshkent: "Itta press". 2018 – 128 b.
4. Yusupov M.M. Og'ir atletika nazariyasi va uslubiyati. O'quv qo'llanma. 2023 – 152 b.
5. O. Tojimatov. 13–14 yoshdagi og'ir atletikachilarning maxsus egiluvchanlik sifatlarini rivojlantirish. 2025 – 331–333-betlar.
6. O. Tojimatov. Og'ir atletika musobaqa mashqlarining texnikasini o'rgatishda egiluvchanlik mashqlarining o'rni. 2024 – 33–34-betlar.
7. O. Tojimatov. Og'ir atletikachilarning tezkor kuch sifatlarini rivojlantirish. 2024 – 384–386-betlar.
8. O. Tojimatov. Bolalar va o'smirlar kuch tayyorgarligining tibbiy-biologik asoslari. 2024 – 492–495-betlar.
9. O. Tojimatov. Jahonda og'ir atletika musobaqalarining o'tkazilish tarixi. 2024 – 387–390-betlar.

-
- 13.00.00 Pedagogika fanlari
 - 13.00.01 Pedagogika nazariyasi. Pedagogik ta'limotlar tarixi
 - 13.00.02 Ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi (sohalar bo'yicha)
 - 13.00.03 Maxsus pedagogika
 - 13.00.04 Jismoniy tarbiya va sport mashg'ulotlari nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.05 Kasb-hunar ta'limi nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.06 Elektron ta'lim nazariyasi va metodikasi (ta'lim sohaları va bosqichlari bo'yicha)
 - 13.00.07 Ta'limda menejment
 - 13.00.08 Maktabgacha ta'lim va tarbiya nazariyasi va metodikasi
 - 13.00.09 Ijtimoiy pedagogika
 - 07.00.00 Tarix fanlari
 - 19.00.00 Psixologiya fanlari
 - 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
 - 02.00.00 Kimyo fanlari
 - 03.00.00 Biologiya fanlari
 - 09.00.00 Falsafa fanlari
 - 10.00.00 Filologiya fanlari
 - 11.00.00 Geografiya fanlari

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Mas'ul muharrir: Ramzidin Ashurov

Ingliz tili muharriri: Murod Xoliyorov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2026. №4(1)

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669363 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Yunusobod tumani
19-mavze, 17-uy.